

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Г. Кадирова

Шахрисабзский военно-академический лицей «Темурбеклар мактаби»

Кафедра социально-гуманитарных наук

Аннотация: В статье автор раскрывает сущность понятия современных образовательных технологий, актуальность и необходимость их использования на занятиях русского языка, рассматривает роль педагогических технологий в формировании критического мышления учащихся.

Ключевые слова: педагогические технологии, информационно-коммуникативные, логическое и аналитическое мышление, критическое мышление, педагогические методы, исследование, творческая личность.

Основная цель обучения в настоящее время - это накопление учащимися определённой суммы знаний, умений, навыков; становление учащегося как самостоятельного субъекта образовательной деятельности. В основе современного образования лежит активность ученика, направляемая учителем. Именно этой цели - воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные задачи современного образования. Учитель несет ответственность за постоянное совершенствование своего педагогического мастерства в ходе своей работы, быть постоянно в курсе новых педагогических технологий и лучших практик.

Каждый учитель в своей работе сталкивается так ли иначе с тем, что некоторые учащиеся плохо усваивают материал программы. Трудно определить причины отставания, но понятно, что такая ситуация складывается под влиянием внешних и внутренних факторов. Внешние факторы связаны с особенностями среды и условиями организации деятельности учащегося, а

внутренние обусловлены психологическим и эмоциональным складом учащегося.

Чтобы заинтересовать учащихся, важно найти такой способ обучения, который помог бы научить ребят мыслить, понять изучаемый материал, делать нужные и правильные выводы и обобщения, применять знания на практике.

Систематическое формирование потребности каждого ученика получить глубокие и прочные знания развивает определённые мыслительные операции, в том числе логическое и аналитическое мышление, повышает результативность обучения, сохраняет интерес к предмету.

Современные образовательные технологии, в том числе и информационно-коммуникационные, позволяют учителю:

- отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных областях деятельности;
- развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать учебную и самообразовательную деятельность;
- воспитывать привычки чёткого следования требованиям технологической дисциплины в организации учебных занятий;
- добиваться высоких результатов в обучении учащихся.

Учащиеся должны уметь грамотно говорить, обладать презентационными и ораторскими навыками, уметь активно владеть богатством устной и письменной речи, мыслить, иметь желание к дальнейшему развитию собственных творческих способностей.

Применение современных образовательных технологий позволяет повысить интерес учащихся к учебной деятельности, предусматривает разные формы подачи и усвоения программного материала, включает в себе большой образовательный, развивающий и воспитательный потенциал.

Практическая значимость данной проблемы заключается в том, что использование новых технологий отвечает современным требованиям, стоящим перед образовательным учреждением при подготовке конкурентно-способной молодёжи. Благодаря образовательным технологиям, в том числе

информационно-коммуникационным, закладываются основы для успешной адаптации и самореализации в дальнейшей жизни наших выпускников.

В условиях реализации требований к образовательному процессу наиболее актуальными становятся следующие технологии:

- Информационно – коммуникационная технология
- Технология развития критического мышления
- Проектная технология
- Технология развивающего обучения
- Технология проблемного обучения
- Игровые технологии

В результате использования в современном образовательном процессе новых педагогических технологий у учащихся формируются эмоционально положительное отношение к предмету, внимание учеников остается устойчивым на протяжении всего урока, осуществляются межпредметные связи. На уроках литературного чтения для лучшего освоения содержания текста показ фрагментов видеофильмов способствует не только нравственному, но и эстетическому воспитанию.

Однако следует отметить, что внедрение современных образовательных технологий не означает, что они полностью заменят традиционную методику преподавания, а будут являться её составной частью.

Не нужно забывать, что для успешного проведения современного урока необходимо осмыслить по-новому собственную позицию, учителю должен уметь выбрать среди множества инновационных методик именно те, которые будут эффективными при усвоении новой темы и которые повысят интерес к изучению русского языка.

Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с современными информационными технологиями могут существенно повысить эффективность образовательного процесса, решить стоящие перед образовательным учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, творчески свободной личности.

С помощью этих технологий можно решаются такие педагогические задачи, как обучение в сотрудничестве, активизация познавательной деятельности, осуществление дифференцированного, индивидуализированного, личностно-ориентированного подхода, разрешение проблемы разноуровневого и группового обучения.

Также на занятиях литературного чтения при работе с текстами познавательного, исторического характера благодаря современным педагогическим технологиям у учащихся формируется навык исследования изучаемого материала, умение делать выводы и обобщения по нему.

Такие педагогические методы, как «Инсерт», «Кластер», «Концептуальная таблица», «Синквейн» развивают критическое мышление учащихся, развивают навыки работы с информацией и умение ставить и решать проблемы; дают возможность учащимся применять свои знания, понимать сложные единицы и фразы текста, тем самым управлять своими знаниями и участвовать в исследовательском процессе.

Литература:

1. Беспалько В. П. Б 53 Слагаемые педагогической технологии.— М.: Педагогика, 1989.—192 с.: ил.191 страница
2. Колеченко А. К. К60 Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для преподавателей. — СПб.: КАРО, 2002.— 368 с.
3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии ДОС. Учебное пособие. М.: Народное образование, 1998. 70-71 с.
4. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному языку. - М.: Просвещение, 1991.